

ФОКАЛНИ ПОВЪРХНИНИ НА ХЕЛИКОИДАЛНИ ПОВЪРХНИНИ

МИЛЕН ПАВЛОВ

ON THE FOCAL SURFACES OF HELICAL SURFACES

MILEN PAVLOV

Abstract: *Generalized helical surfaces are obtained from the helical surfaces by replacing straight line, which rotates with arbitrary plane curve. Surfaces of revolution belong to the generalized helical surfaces. Surfaces of revolution with one axis are discussed and the their focal surfaces are presented. Their properties and applications are also studied.*

Keywords: *generalized helical surfaces, surfaces of revolution, focal surfaces*

Изследванията и дейностите са финансирани по проект №РД-08-144/08.02.2016 г. от параграф "Научни изследвания" на Шуменския университет.

За целите на диференциалната геометрия Ойлер първи въвежда параметричното представяне на криви, криволинейни координати върху повърхнина, кривина на линия върху повърхнина. По късно Гаус въвежда двете основни квадратични форми на повърхнина и кривина на повърхнина, наречена гаусова кривина. Именно чрез гаусова и средна кривина се формират обобщените фокални повърхнини [1]. Приложението им е застъпено в различни области, като архитектурата, CAD/CAM системите (компютърното моделиране и конструиране), авиацията и др. [2]. За да стигнем до параметричния вид на фокалните повърхнини на ротационни повърхнини да разгледаме хеликоидалните повърхнини.

Нека S е параметрично зададена повърхнина

$$(1) \quad S : r(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \quad u, v \in D \subset \mathbb{R}^2,$$

като r_u и r_v са частните производни $\frac{\partial r(u, v)}{\partial u}$, $\frac{\partial r(u, v)}{\partial v}$ на радиус-вектора $r(u, v)$ относно параметрите u и v , за които е изпълнено неравенството $r_u \wedge r_v \neq 0$. Ще предположим, че S е поне трикратно гладка повърхнина т.е. $S \in C^3$. Ще разгледаме ротационните повърхнини, като част от обобщени хеликоидални повърхнини.

Получаването на хеликоидална повърхнина се описва от права p , която постоянно пресича под прав ъгъл оста O_z в точката M_0 , като M_0 се движи с постоянна линейна скорост, а p се върти около оста с постоянна ъглова скорост.

Параметрично представяне на хеликоидална повърхнина се задава със следното уравнение:

$$(2) \quad S_h : r_h(u, v) = (u \cos(v), u \sin(v), kv)$$

Ако заменим движещата се права с произволна гладка крива в координатната равнина O_{xz} ще получим повърхнина, която се нарича обобщен хеликоид. Уравнението на тази повърхнина ще има вида

$$(3) \quad S_{h0} : r_{h0}(u, v) = (f(u) \cos(v), f(u) \sin(v), g(u) + kv).$$

Където $f(u)$ и $g(u)$ са гладки функции. При $k = 0$ повърхнината S_{h0} е ротационна.

За да получим ротационна повърхнина трябва да завъртим дадена крива около ос. Нека кривата е q в равнината O_{xz} , зададена параметрично чрез следните уравнения:

$$(4) \quad q: \begin{cases} x = f(u), \\ z = g(u), \end{cases} \quad u \in J.$$

Да разгледаме ротационната повърхнина S_r зададена параметрично:

$$(5) \quad S_r: \begin{cases} x = f(u) \cos(v), \\ y = f(u) \sin(v), \\ z = g(u) \end{cases} \quad (u, v) \in D, \quad v \in [0, 2\pi),$$

получена от пълното завъртане на линията q около оста O_z с ъгъл на въртене v в интервала $[0, 2\pi)$. Повърхнината S_r се нарича ротационна повърхнина около O_z .

За повърхнината (5) пресмятаме първите частни производни r_u и r_v :

$$(6) \quad r_u(f_u \cos(v), f_u \sin(v), g_u), \quad r_v(-f \sin(v), f \cos(v), 0).$$

За векторното произведение $r_u \wedge r_v$ имаме:

$$(7) \quad r_u \wedge r_v(-fg_u \cos(v), -fg_u \sin(v), ff_u).$$

Пресмятаме вторите частни производни r_{uu} , r_{uv} и r_{vv} :

$$(8) \quad r_{uu}(f_{uu} \cos(v), f_{uu} \sin(v), g_{uu}), \quad r_{uv}(-f_u \sin(v), f_u \cos(v), 0) \quad \text{и} \\ r_{vv}(-f \cos(v), -f \sin(v), 0).$$

За коефициентите на първата основна E, F и G от (6) намираме:

$$(9) \quad E = r_u^2 = f_u^2 + g_u^2, \quad F = r_u r_v = 0, \quad G = r_v^2 = f^2.$$

За единичният нормален вектор N_s на повърхнината чрез (7) намираме:

$$(10) \quad N_s \left(\frac{-g_u \cos(v)}{\sqrt{f_u^2 + g_u^2}}, \frac{-g_u \sin(v)}{\sqrt{f_u^2 + g_u^2}}, \frac{f_u}{\sqrt{f_u^2 + g_u^2}} \right)$$

Коефициентите на втората основна форма са:

$$(11) \quad L = N_s r_{uu} = \frac{f_u g_{uu} - g_u f_{uu}}{\sqrt{f_u^2 + g_u^2}}, \quad M = N_s r_{uv} = 0,$$

$$N = N_s r_{vv} = \frac{f g_u}{\sqrt{f_u^2 + g_u^2}}.$$

За главната кривина ν_1 по тангентата на меридиана намираме:

$$(12) \quad \nu_1 = \frac{L}{E} = \frac{f_u g_{uu} - g_u f_{uu}}{(f_u^2 + g_u^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

За главната кривина ν_2 по тангентата на паралела намираме:

$$(13) \quad \nu_2 = \frac{N}{G} = \frac{g_u}{f \sqrt{f_u^2 + g_u^2}}.$$

За Гаусовата кривина K и средната кривина H на ротационната повърхнина имаме:

$$(14) \quad K = \nu_1 \nu_2 = \frac{g_u (f_u g_{uu} - g_u f_{uu})}{f (f_u^2 + g_u^2)^2},$$

$$(15) \quad H = \frac{1}{2}(\nu_1 + \nu_2) = \frac{f (f_u g_{uu} - g_u f_{uu}) + g_u (f_u^2 + g_u^2)}{2f (f_u^2 + g_u^2)^{\frac{3}{2}}}$$

Нека повърхнината $S: r = r(u, v)$ $u, v \in D \subset R^2$ е от клас C^3 не е минимална т.е. $H \neq 0$ без параболични, омбилични точки и $K \neq 0$ има параметризация (3) [1].

Тогава образуваме функциите: $f_1(u, v) = \frac{H}{K},$

$$f_2(u, v) = \frac{1}{H}$$

Повърхнините

$$(16) \quad S_{f_1} : r_1(u, v) = r(u, v) + \frac{H}{K} N_s$$

и

$$(17) \quad S_{f_2} : r_2(u, v) = r(u, v) + \frac{1}{H} N_s$$

се наричат *обобщени фокални повърхнини* на S .

Да разгледаме следния пример на фокални повърхнини на ротационна повърхнина: Повърхнина съединяваща два цилиндъра с обща ос и различни диаметри .

Фиг. 1: Два свързани цилиндъра с една ос

Нека за функцията $f(u) = (R - r)2 \sin^2\left(\frac{\pi u}{4b}\right) + r$, R и r

са радиусите на цилиндрите показани на фигура 1. Като $R = 3r, b = 3r$. Ако $R = 1$ за $f(u)$ имаме

$$(18) \quad f(u) = 2 \sin^2\left(\frac{\pi u}{12}\right) + 1.$$

Ротационната повърхнина е зададена с параметричните уравнения от (5):

$$(19) \quad S(u, v) = \begin{cases} x = f(u) \cos(v) \\ y = f(u) \sin(v) \\ z = g(u) \end{cases} = \begin{cases} x = \left(2 \sin\left(\frac{\pi u}{12}\right) + 1 \right) \cos(v) \\ y = \left(2 \sin\left(\frac{\pi u}{12}\right) + 1 \right) \sin(v) \\ z = u \end{cases}$$

Пресмятаме частните производни r_u и r_v на радиус-вектора на повърхнината съответно относно параметрите u и v .

$$r_u(f_u \cos(v), f_u \sin(v), g_u) = r_u\left(\frac{\pi}{6} \sin\left(\frac{\pi u}{6}\right) \cos(v), \frac{\pi}{6} \sin\left(\frac{\pi u}{6}\right) \sin(v), 1\right),$$

$$r_v(-f \sin(v), f \cos(v), 0) = r_v\left(-\left(2 \sin\left(\frac{\pi u}{12}\right) + 1\right) \sin(v), \left(2 \sin\left(\frac{\pi u}{12}\right) + 1\right) \cos(v), 0\right)$$

За коефициентите на първата основна E, F и G намираме:

$$E = r_u^2 = \frac{\pi^2}{36} \sin^2\left(\frac{\pi u}{6}\right) + 1, \quad F = r_u r_v = 0,$$

$$G = r_v^2 = \left[2 \sin\left(\frac{\pi u}{12}\right) + 1 \right]^2.$$

За вектора N_s на нормалата намираме:

$$N_s \left(\frac{-6 \cos(v)}{\sqrt{\pi^2 \sin^2\left(\frac{\pi u}{6}\right) + 36}}, \frac{-6 \sin(v)}{\sqrt{\pi^2 \sin^2\left(\frac{\pi u}{6}\right) + 36}}, \frac{\pi \sin\left(\frac{\pi u}{6}\right)}{\sqrt{\pi^2 \sin^2\left(\frac{\pi u}{6}\right) + 36}} \right)$$

Коефициентите на втората основна форма са:

$$L = N_s r_{uu} = \frac{-\pi^2 \cos\left(\frac{\pi u}{6}\right)}{\sqrt{\pi^2 \sin^2\left(\frac{\pi u}{6}\right) + 36}} \quad M = N_s r_{uv} = 0,$$

$$N = N_s r_{vv} = \frac{2 \sin\left(\frac{\pi u}{12}\right) + 1}{\sqrt{\pi^2 \sin^2\left(\frac{\pi u}{6}\right) + 36}}.$$

За Гаусовата кривина K и средната кривина H на ротационната повърхнина имаме:

$$K = -\frac{\pi^2 \cos\left(\frac{\pi u}{6}\right)}{6\sqrt{\pi^2 \sin^2\left(\frac{\pi u}{6}\right) + 36}}$$

$$H = \frac{\pi \sin\left(\frac{\pi u}{6}\right) - 12\pi^2 \sin^2\left(\frac{\pi u}{12}\right) \cos\left(\frac{\pi u}{6}\right) - 6\pi^2 \cos\left(\frac{\pi u}{6}\right) + 6}{\left(4 \sin^2\left(\frac{\pi u}{12}\right) + 2\right) \sqrt{\left(\pi^2 \sin^2\left(\frac{\pi u}{6}\right) + 36\right)^3}}$$

Обобщените фокални повърхнини

$$S_{f_1} : r_1(u, v) = r(u, v) + \frac{H}{K} N_s \quad \text{и} \quad S_{f_2} : r_2(u, v) = r(u, v) + \frac{1}{H} N_s$$

са изобразени на фигура 2. и фигура 3. , където червената повърхнина е S_{f_1} , а синята е S_{f_2} .

Фиг. 2: Обобщена фокална повърхнина S_{f1}

Фиг. 3: Обобщена фокална повърхнина S_{f2}

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Georgiev, G. H.**, Rational generalized offsets of rational surfaces // *Mathematical Problems in Engineering*, vol. 2012, Article ID 618148, 15 pages, 2012.
2. **Hagen, H., S. Hahmann, and T. Schreiber**, Visualization and computation of curvature behaviour of free-form curves and surfaces // *Computer-Aided Design*, vol. 27, no. 7, pp. 545–552, 1995.
3. **Grey, A.**, E. Abbena, S. Salamon, *Modern Differential Geometry of Curves and Surfaces* // Chapman & Hall/CRC, 2006.
4. **Krivoshapko, S., V.N. Ivanov**, *Encyclopedia of Analytical Surfaces* // Springer International Publishing, 2015.
5. **Kim, D. S., Y. H. Kim**, Surfaces of revolution with more than one axis // *J. Korean Soc. Math. Educ. Ser. B, Math.*, vol. 19, 2012.
6. **Гъонов, А.**, Сборник по класическа диференциална геометрия, София, 1999.
7. **Паскалев, Г., П. Паскалев, П. Греков, М. Капитанова**, Движение на повърхнина върху повърхнина, Архимед, 2006.